

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРВЫЙ ОПЫТ МАССОВОГО КРУПНОБЛОЧНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВАСТОПОЛЕ В КОНЦЕ 1950-Х ГОДОВ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В данной статье рассматриваются истоки перехода к массовому жилищному строительству в Севастополе, индустриализация строительства и реализация в городе крупноблочного домостроения. Сделан вывод, что успешный переход к новым методам строительства способствовал ускорению темпов жилищного строительства в Севастополе.

Abstract. This article examines the origins of the transition to mass housing construction in Sevastopol, the industrialization of construction and the implementation of large-block housing construction in the city. It is concluded that the successful transition to new construction methods contributed to the acceleration of housing construction in Sevastopol.

Ключевые слова: предпосылки, крупноблочное строительство, массовое жилищное строительство, Севастополь.

Key words: prerequisites, large-block construction, mass housing construction, Sevastopol.

Строительство – один из ключевых секторов экономики Советского Союза. И крайне значимую роль играет именно жилищное строительство. Для экономики оно важно, поскольку, во-первых, обеспечивает рабочими местами многих граждан, во-вторых, способствует развитию других отраслей, в числе которых транспортная инфраструктура, отрасль строительных материалов, машиностроение и многие отрасли промышленного производства. Помимо этого, жилищное строительство во многом обеспечивает рост уровня благосостояния населения. Ведь советская система распределения жилья показала свою успешность и эффективность: многие имели в пользовании квартиры, а кому жильё не было предоставлено, выделялись комнаты в общежитиях.

В 1954 году в Севастополе был превзойдён довоенный уровень хозяйства, что фактически ознаменовало собой окончание восстановления города. Однако, проблема дефицита жилья в городе оставалась острой. Во многом это было связано с нехваткой существующего жилого фонда для местных жителей и с открытием города в 1959 году, после чего в городе начался стремительный прирост населения: с 1959 по 1961 год – 18500 человек [3, с. 574].

Именно в середине 1950-х годов на фоне постановления правительства об улучшении качества строительства и его стоимости, в отрасли начали применять крупноблочную технологию взамен мелкоштучной кладки, что в значительной степени ускорило процесс возведения новых зданий, повысило выработку и эффективность труда, а также снизило затраты как человеческие, так и материальные. Строители Севастополя переходят к применению типовых проектов, начинается комплексная застройка микрорайонов на пустующих территориях, широко внедряется крупноблочное строительство из местных известняков Инкерманского и Альминского месторождений.

Первым опытом по индустриализации строительных процессов являлась организация в городе поточного строительства. Воплотили этот метод на стройке по улице 4-й Бастионной, где строился жилой массив для рабочих-строителей. Поточное строительство позволило ритмично и непрерывно загружать все бригады на протяжении года, повысить темпы строительства и производительность труда, снизить трудозатраты на 1 квадратный метр на 15-17%, обеспечить нормативный ввод жилья, снизить его себестоимость и повысить качество [4]. Накопленный здесь опыт в будущем позволит сделать поточное строительство в Севастополе массовым, что в дальнейшем приведет к повышению качества выполняемых работ.

Для перехода строительства на новый этап необходимо было иметь хорошую производственную базу. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» способствовало развитию промышленной базы в Севастополе. Первые железобетонные элементы зданий стали собирать на полигоне железобетонных конструкций на улице Гоголя, но основной базой стал Инкерманский завод железобетонных изделий,

¹ Научный руководитель – д-р истор.наук, заведующий кафедрой «История России» СевГУ Данильченко Сергей Леонидович.

производивший шатровые панели, ребристые плиты, лестничные марши и площадки. [5, с. 116]. Для производства сантехкабин, которые получили массовое распространение на строительных площадках и позволили значительно ускорить монтаж санузлов в жилых домах, был выделен отдельный полигон на территории завода [5, с. 120].

Не менее важным условием для перехода к крупнопанельному строительству являлось достаточное обеспечение строек стеновым материалом. Данный вопрос рассматривался на партийном уровне: в ноябре 1955 года на заседании бюро Севастопольского горкома Компартии Украины было принято решение об организации массового выпуска стенового материала из крупных блоков из Инкерманского карьера.

Благодаря рассмотренным выше мероприятиям в городе развернулось опытное строительство крупноблочных домов. Первыми экспериментальными крупноблочными домами стал дом Водоканала на ул. Адмирала Октябрьского, а также дома, которые строились на Ластовой площади и на Корабельном спуске. Эксперимент оказался удачным: все дома были сданы с хорошей оценкой в установленные нормативные сроки, снизились себестоимость строительно-монтажных работ и трудовые затраты на один квадратный метр жилой площади. Сроки сооружения домов сократились в два раза, на строительстве двух домов было занято всего 35 человек, в то время как для того, чтобы выполнить подобный объем работ и за такое же время из штучного камня потребовалось бы 70-80 человек. Сокращению трудовых затрат способствовала и организация централизованной поставки всех изделий и материалов [5, с. 129].

В 1957 году, благодаря опыту поточного строительства на 4-й Бастионной и первым удачным результатам крупноблочного строительства, поточно-скоростным методом начинается застройка шестидесяти- и восьмидесятиквартирными домами со встроенными объектами соцкультбыта микрорайона Горпищенко. В общей сложности в быстрые сроки было построено общей площади жилья более 80 тысяч квадратных метров. Со всеми видами коммуникаций, благоустройством, озеленением, протяженной троллейбусной трассой и новым троллейбусным депо.

Однако были и неудачные моменты. Строителями была допущена ошибка при планировании нового микрорайона. Типовые жилые дома были расположены торцами в сторону улицы, что способствовало большому шуму в квартирах от проезжавшего по улице транспорта, чем при старой ленточной застройке, когда дома располагались вдоль улицы [1, с. 131]. Ещё одной проблемой стала однородность новой застройки, которая привела к некоторой внешней унылости микрорайона.

В докладе по вопросам градостроительства от 27 июля 1960 года указываются и такие недостатки как занижение этажности, игнорирование ориентации домов по сторонам света, что приводило к нецелесообразности наличия лоджий, а также неверная посадка на рельеф [5, л. 110]. Кроме этого, в докладе отстаиваются и достоинства данного типа застройки, в числе которых экономичность, долговечность и возможность внедрения индустриальных методов строительства [2, л. 112].

Несмотря на погрешности и недочеты при строительстве нового микрорайона на улице Горпищенко, его итог был успешным. Это способствовало дальнейшему расширению площади типовой застройки города. Подобные жилые массивы будут отстраиваться на Воронцовой горе, на Куликовом поле, проспекте Гагарина, в Стрелецкой и Камышовой бухтах. В целом строительство в Севастополе в конце 1950-х годов во многом характеризовалось ускорением его темпов. Успешное внедрение поточно-скоростного метода и крупноблочного строительства способствовало тому, что наибольшие объемы относятся именно к жилищному строительству: на 1955 год объем жилого строительства составлял 663 тыс. м², а в 1960 году – 1098 тыс. м² [1, с. 133]. О росте жилищного строительства также свидетельствует следующая статистика: в 1959 году в СССР на каждую тысячу жителей было построено 13 квартир, в Севастополе 17 квартир [2, л. 99]. Достиженные успехи в некоторой степени ослабили проблему дефицита жилья, но она по-прежнему требовала решения.

Литература

1. Баглей А.И., Артюхов В.М. Город-герой Севастополь. М.: Стройиздат, 1975. 174 с.
2. Доклад на партийно-хозяйственном активе по вопросам градостроительства от 27 июля 1960 г. // ГКУ Архив Севастополя. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 311. Л. 1-100.
3. История Севастополя в трех томах. Том III. Севастополь в советский и постсоветский периоды. 1917–2014 гг. 2-е изд. Севастополь: Альбатрос, 2021. 996 с.: ил.
4. Кац. С. Биография треста – биография города // Слава Севастополя. 2004. 24 апреля.
5. Мы – севастопольстроевцы: страницы трудовой летописи. Севастополь: Мир, 2006. 223 с.